

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

IJTIMOIIY FANLAR FAKULTETI

“SIYOSATSHUNOSLIK”

KAFEDRASI

SIYOSATSHUNOSLIK TA’LIM YO‘NALISHI

“SIYOSIY ELITA VA YETAKCHILIK” FANIDAN

KURS ISHI

MAVZU: DAVLAT BOSHQARUVIDA SIYOSIY YETAKCHILIKNI BAHOLASH
USLUBLARI

BAJARDI: SIYOSATSHUNOSLIK YO‘NALISHI
3-KURS TALABASI MARDANOV S.Z.
ILMIY RAHBAR _____

Toshkent 2025

MUNDARIJA:

№	Boblar va paragraflarning nomlanishi	Betlar
	KIRISH	3-5
	BIRINCHI BOB. ZAMONAVIY DAVLAT BOSHQARUVIDA SIYOSIY YETAKCHILARNI BAHOLASHDA NAZARIY VA AMALIY BILIMLAR DIALEKTIKASI	6-20
1.1.	Davlat boshqaruvi sohasida siyosiy yetakchilarni baholashning konseptual asoslari.	6-15
1.2.	Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning siyosiy mexanizmlari: siyosiy uslublari va texnologiyalari.	16-20
	IKKINCHI BOB. ZAMONAVIY DAVLAT BOSHQARUVIDA SIYOSIY YETAKCHILARNI BAHOLASHNING XORIJIY DAVLATLAR VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MILLIY TAJRIBASI	21-34
2.1.	Xorijiy davlatlarning davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning siyosiy texnologiyalari va metodlari.	21-28
2.2.	O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholash: milliy tajriba va ko‘nikmalar.	29-34
	XULOSA	35-36
	FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR RO‘YXATI	37-44

KIRISH

Mavzuning dolzarbligi va zarurati. Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholash siyosatshunoslik nuqtai nazaridan siyosiy yetakchilarning faoliyatida kuzatilyotgan xatti-harakatlar dinamikasining kuchli va zaif hamda kamchilik tomonlarini aniqlash va muayyan funksional choralar ko‘rish imkoniyatini ta’minlaydi. Jamiyatning siyosiy yetakchilarga bo‘lgan ishonchi va huquqiy asoslarini mustahkamlash hozirgi zamonaviy tatqiqotlarning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarning faoliyatini baholash zarurati siyosiy yetakchilar faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yish va tartibga solish bilan belgilanadi. Siyosiy yetakchilarning faoliyatini samarali baholash metodlari va texnologiyalarining mavjudligi davlat boshqaruvidagi dolzarb muammolardan biri bo‘lgan siyosiy hokimiyat legitimligi va legalligini har tomonlama mustahkamlash va uning fundamental asoslarini yaratish mumkin bo‘ladi. Ma’lumki, tarixiy analogik jihatdan, 1789-yilda “Buyuk fransuz inqilobi” sodir bo‘lgandan boshlab, hozirgi kungacha yoki antik davrda hukmdor va imperatorlardan to hozirgi kundagi respublika davlat boshqaruvi shaklidagi davlatlarda o‘z faoliyatini amalga oshirib kelayotgan barcha siyosiy yetakchi va rahbarlarning faoliyatiga tahliliy va tizimli baho berish, yo‘l qo‘yilgan xatolar va islohatlardagi kechikishlarni vaqtida bartaraf etish har bir siyosiy yetakchilarni baholashda qo‘llaniluvchi tatqiqot usullarining dolzarb obyektiga aylandi. Bu borada esa, xorijiy davlatlar Yaponiya, Janubiy Korea, AQSh, Rossiya, Singapur, Germaniya, Fransiya kabi ilg‘or davlatlarning siyosiy texnologiyalari va metodlaridan samarali foydalanish hamda ularning natijalarini davlat boshqaruvida O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlari nuqtai nazaridan tahlil qilish bugungi kunda siyosatshunoslik fani tarmog‘idagi hal etilishi kerak bo‘lgan zaruriy va dolzarb masalalardan biridir.

Mavzuni o‘rganilganlik darajasi. Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni ya’ni, davlat xizmatchilarini, menejerlarni, prezidentlarni, bosh vazirlarni, harbiy rahbarlarni, muayyan hudud rahbarlarini va boshqa siyosiy

yetakchilarning faoliyatini, samaradorlik ko'rsatkichlarini, boshqaruv qobilyatlarini, strategiyalarini, ularning xulq-atvori va xatti-harakatlarini antik davrdan to hozirgi kungacha Sharq va G'arbda bir qator olimlar turli ilmiy tatqiqot ishlarni olib borishgan, muayyan nazariya va yondashuvlarni ilgari surishgan hisoblanadi. AQSH, Buyuk Britaniya, Rossiya, Xitoy, Janubiy Korea, Yaponiya, Singapur, Hindiston, Fransiya, Germaniya, Belgiya, Italiya, Markaziy Osiyo davlatlarining yetuk ilm-fan olimlari mazkur mavzuda ilmiy tatqiqot ishlarini olib borishmoqda. Maks Veber, Robert Dal, Garold Lassuell, Karl Shmidt, Hanna Arendt, Mishel Foukault, Deyl Karnegi, Richard Mayer, Klaud Shannon, Varren Viever, Paul Shatslavik, Janet Bievin, Don Jekson, Marshal MakLuxan, Edvard Gibbon, Leopold von Ranke, Zigmund Freyd, Devid Iston, Gustav Lebon, Paul Smit, T.V.Kendal, Duglas Bray Allan Grant, Peter Vard, Richard Lepsinger kabi olimlar o'rganishgan hisoblanishadi. Biroq buning tarixiy asoslari qadimgi yunon va rim faylasuflari hamda nazariyotchilari Aristotel, Platon, Sitseron, o'rta asrlarda Sharq olimlari Abu Nars Farobiy, Yusuf Xos Hojib, Nizomulmulkning asarlarida va nazariyalarida uchraydi. XVIII asrda fransuz va ingliz ma'rifatparvarlari ham inson tabiati va uning shaxsiyati borasida nazariyalar ishlab chiqa boshladi. Bu olimlarga Tomas Gobbs, Jan Jak Ruso, Sharl Lui Monteskie, Jon Lok kabi olimlar hisoblanadi. O'zbekistonda ham mazkur ilmiy tatqiqot mavzusi bo'lgan "Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholash" mavzusi bir qator olimlarning ilmiy tatqiqot ishlari natijalarida aks etmoqda. Bu mavuz va ilmiy tatqiqot ishiuning dinamikasi va harakati "Big Data" tizimida va turli raqamli axborot markazlarida ham aks etmoqda.

Kurs ishining obykti. Siyosiy yetakchilarning faoliyat trayektoriyalarini baholash usullarini tatqiq etish mazkur kurs ishining tatqiqot obykti hisoblanadi.

Kurs ishining predmeti. Mazkur kurs ishining predmetini quyidagilar tashkil etadi:

1) Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni faoliyatini baholash usullarining konseptual yondashuvlari: nazariy asoslari;

2) Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholash usullari va texnologiyalari;

3) Mazkur mavzu doirasidagi xalqaro davlatlarning tajriba va usullari;

4) Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni tadqiq etuvchi amaliy tahlil natijalari, yondashuvlari va xulosalari.

Kurs ishining maqsadi. Mazkur ilmiy tatqiqot ishining maqsadi zamonaviy davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarning faoliyatini baholashning siyosatshunoslik nuqtai nazaridan siyosiy tahlil usullari mohiyatini tahliliy ma'lumotlar asosida ochib berish hisoblanadi.

Kurs ishining vazifalari. Mazkur ilmiy tatqiqot ishi mavzusining ko'lami va dinamikasini yoritib berish uchun quyidagi vazifalarni o'z oldiga qo'yadi:

1) Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning paradigmalar asoschilari ilmiy tatqiqotlari ma'lumotlar kontekstida ifodalash;

2) Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilar faoliyatini baholashda qo'llaniluvchi siyosiy usullar va texnologiyalarning siyosiy yetakchilar faoliyatidagi ahamiyatli tomonlari va asoslarini keltirib o'tish;

3) Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilar faoliyatini baholashda qo'llaniluvchi siyosiy usul va texnologiyalarni xorijiy davlatlar tajribasida modellashtirish va mohiyatini tatqiq etish;

4) O'zbekiston Respublikasida siyosiy yetakchilarni baholash borasida ishohatlar progressiyasini normativ va siyosiy progressiyasi va dinamikasini ilmiy va aniq ma'lumotlar asosida tahlil qilish.

Kurs ishining tarkibiy tuzilishi. Mazkur ishi kirish, ikki bob, to'rtta paragraph, xulosa hamda foydanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat bo'lib, kurs ishining umumiy hajmi 44 betni tashkil etadi.

BIRINCHI BOB. ZAMONAVIY DAVLAT BOSHQARUVIDA SIYOSIY YETAKCHILIKNI BAHOLASHDA NAZARIY VA AMALIY BILIMLAR DIALEKTIKASI.

1.1. Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning nazariy va konseptual asoslari.

Siyosatshunoslikda dolzarb masalalardan biri, siyosiy yetakchilik masalasidir. Bu o‘rinda quyidagi tushunchalar mohiyatini anglash lozim:

Yetakchi (lider) – bu boshqa kishilarga ta’sir etish demakdir. Lider va uning izdoshlari o‘rtasida o‘zaro munosabatlar mavjud bo‘lib, u liderdan guruh a’zolariga qarab har doim bir tomonlama yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Yetakchilik (liderlik) – bu boshqaruvchanlik maqomi, qarorlar qabul qilish bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy pozitsiyadir.

Siyosiy yetakchilik (siyosiy liderlik) – bu siyosat bozorida amalga oshiriladigan maxsus tadbirkorlik shaklidir. Bunday raqobatchilik kurashuvida tomonlar ijtimoiy vazifalarni yechish bo‘yicha dasturlar bilan almashinadilar¹.

XXI asrda uch definitsiyaning ya’ni, “Globalizm”, “Modernizm”, “Konservatizm” tushunchalarining progressiyasi va dinamik nuqtalardagi o‘shirib boruvchan qobiliyati barcha sohalar singari davlat boshqaruvi sohasi elementlariga ham ta’sir qildi. Xususan. siyosiy yetakchilarning faoliyati va ularning harakat chiziqlariga siyosat subyektlarining va jamiyatning kognitiv qiziqishi va xulq-atvor doirasi jiddiy e’tibor qarata boshladi. Mazkur davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning siyosiy mexanizmlarini konseptual jihatdan asoslagan bir qator xorijiy olimlar mavjud. Ularning ilmiy yondashuvlari va nazariyalari quyidagicha tavsiflangan.

¹ Biturayev O‘B. Siyosatshunoslika kirish (o‘quv qo‘llanma) Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2017, 169-b.

XIX asrning ikkinchi yarmidan siyosiy hayotning yanada markaziylashishi va byurokratlashuvi natijasida liberal – demokratik qadriyatlar va vakillik boshqaruvi tajribasini tanqidiy qayta baholash davri bo‘ldi. Bu o‘z ifodasini Vilfredo Paretoning (1848-1941) elitalar nazariyasi va Gaetano Moskaning (1858-1941) siyosiy sinflar konsepsiyasida o‘z ifodasini topdi. XX asr boshlarida siyosatni tatqiq etishning elitar yondashuvi manfaatdor guruhlar (A.Bentli) deb nomlanuvchi va jamiyat va davlatda hokimiyatni amalga oshirish ishlarida byurokratiyaning tartibga soluvchi ahamiyatining yangi qarashlari bilan to‘ldiriladi. Ijtimoiy-guruhiy tahlil siyosatining alohida ko‘rinishini teknokratiya va texnodemokratiya konsepsiyalari (D.Bell. M.Dyuverje va boshqalar) tashkil etadi².

Nemis sotsiologi va siyosatshunos olimi Maks Veberning (1864-1920) “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” (1905) ya’ni “Protestant axloqi va kapitalizm ruhi” asarida siyosiy elita va yetakchilik borasida institutsional paradigmaga xos bo‘lgan sotsiologik va siyosiy tatqiqot usulini ya’ni empirik (amaliy) baholash usulini keltirib o‘tadi. Bu usul orqali siyosiy yetakchilarning faoliyati va samaradorlik ko‘rsatkichini baholash mumkinligini ta’kidlaydi. Bu asarda siyosiy yetakchi portreti “Jamiyat” va “Davlat” tushunchalari o‘rtasidagi munosabatda “Ijtimoiy portret” shakli orqali uning faoliyatiga siyosiy baho berish mumkinligi asoslanadi³. Maks Veberning “Economy and Society” ya’ni “Iqtisodiyot va jamiyat” asarida esa, siyosiy yetakchining faoliyati uchun boshqa muhim komponentlarning ham o‘rni muhimligi ta’kidlanadi. Bunda qaror qabul qilishda jamiyat va iqtisodiy richaglarning tutgan roli va ahamiyati baholanadi. Siyosiy yetakchilarning faoliyatida ham mazkur 2 tushuncha “Iqtisodiyot” va “Jamiyat” defenitsiyalari

² Muhitdinova F.A. Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi. Darslik. – Toshkent: Toshkent davlat yuridik universiteti. 2011. 224-b.

³ Weber Max. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. New York: Charles Scribner’s sons. London: George Allen & Unwin LTD. 1905. P.126-134.

<https://archive.org/details/protestantethics00webe/page/126/mode/2up>

ilgari suriladi⁴. XX asrning o‘rtalarida siyosiy yetakchilarning faoliyatiga empirik jihatdan baho berish siyosiy hokimiyat legitimligining ko‘rsatkichlarini ham baholashda muhim o‘ringa ega bo‘la boshladi. Robert Dalning “Who Governs: Democracy and Power in an American City” (1961) ya’ni “Kim boshqaradi: Amerika shahrida demokratiya va kuch” asarida siyosiy hokimiyatning tarqalishini va yetakchilikni empirik so‘rovlar asosida o‘rganadi va bu usul orqali siyosiy yetakchilarga xos bo‘lgan barcha asosiy boshqaruv qobiliyatlari va xulq-atvorini demokratik usullar orqali ya’ni bevosita jamiyatning siyosiy irodasi orqali baholashdan iborat bo‘lgan. Keyingi davr uchun mazkur asar siyosiy hokimiyatda siyosiy yetakchilarning boshqaruv kompetensiyalarini ko‘rsatib berdi⁵. Robert Dalning “Democracy and Its Critics” (1989) ya’ni “Demokratiya va uning tanqidchilari” asarida bevosita siyosiy hokimiyat va siyosiy yetakchilarning rolini chuqur nazariy va amaliy tatqiqot usuli orqali baholashni nazarda tutadi. Ushbu nazariy asarda siyosiy yetakchilarning faoliyati demokratik rejim uchun mustahkam asos ekanligi va uning barqarorligi zarur ekanligi yoritib beriladi. Robert Dal bu ikki asar orqali siyosiy yetakchilar faoliyatiga bixevioral va amaliy usullar dinamikasi orqali baho bergan hisoblanadi⁶. Amerikalik olim Chikago sotsiologiya maktabi vakili Garold Lassuell (1902-1978) “Psychopathology and Politics” (1930) ya’ni “Psixopatologiya va siyosat” asarida siyosiy psixologiya va siyosiy yetakchilarning shaxsiyati, xulq-atvori va siyosiy psixologiyasi orqali baholashni nazarda tutadi. Biroq buning o‘zi siyosiy yetakchilar faoliyatida yetarlicha emasligini ham ta’kidlaydi. Chunki siyosiy yetakchilik jarayoni murakkab va o‘zgaruvchanligi bois, undagi muayyan siyosiy psixologik qobiliyatlar va xarakterlar ham dialektik ravishda rivojlanib borishini nazarda tutadi.⁷ Ushbu olimning boshqa yana bir asari bo‘lgan “Politics: Who

⁴ Weber Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press, 1978. P. 345. https://books.google.co.uz/books/about/Economy_and_Society.html?id=pSdaNulaUUEC&redir_esc=y

⁵ Robert A. Dahl. Who Governs: Democracy and Power in an American City. N.Y: Yale University Press. 1961. P. 355. https://books.google.co.uz/books/about/Who_Governs.html?id=g1oLAQAIAAJ&redir_esc=y

⁶ Robert A. Dahl. Democracy and its critics. Yale University Press, New Haven and London 1989. P.231. https://books.google.co.uz/books?id=VGLYxulu19cC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

⁷ Harold D. Lasswell. Psychopathology and politics. New York: Viking Press. 1966. P.23. <https://archive.org/details/psychopathologyp00lass>

Gets What, When, How” (1936) ya’ni, “Siyosat: kim nimani, qachon, qanday qilib oladi” asarida esa, siyosatshunoslik sohasidagi klassik davr metodlarini namoyish etuvchi mazkur asarda siyosiy yetakchilarning qaror qabul qilishdagi qobiliyati va ko‘nikmalarini nazarda tutadi. Mazkur olim o‘z ilmiy tatqiqotida siyosiy kommunikatsiya siyosiy texnologiyasi orqali siyosiy yetakchining davlat boshqaruvidagi diagnostik va konseptual sifatli baholarini aniqlash mumkinligini nazarda tutadi. Siyosiy yetakchining faoliyatiga kommunikatsion baho berish esa, siyosiy yetakchilarning qo‘l ostidagi xodimlari bilan aloqa ta’minotini yaratdi⁸. Siyosiy yetakchilarni faoliyatiga tahliliy-uslubiy jihatdan yondashuv borasida ham nemis siyosatshunosi va sotsiologi Maks Veberning “The Theory of Social and Economic organization” ya’ni, “Ijtimoiy va iqtisodiy tashkilot nazariyasi” asarida siyosiy yetakchilarni baholashning ularni tahliliy jihatdan 3 turga bo‘lgan holda tatqiq etadi. Mazkur asarda “An’anaviy”, “Xarizmatik” va “Normativ-huquqiy” yetakchilarning turlarini alohida muayyan tahlil parametrlari orqali tahlil qilish metodologiyasini ilgari suradi⁹. Karl Shmidt (1888-1985) “The concept of the political” ya’ni, “Siyosat konsepsiyasi” asarida siyosiy yetakchi va siyosiy qaror qabul qilish masalasi yoritiladi¹⁰. Germaniyalik olimi Hanna Arendt (1906-1975) “The Origins of Totalitarianism” (1951) ya’ni “Totalitarizmning kelib chiqishi” asarida¹¹, “On revolution” (1963) ya’ni, “Revolutsiyada¹²” asarlarida siyosiy yetakchilar, siyosiy hokimiyat, totalitarizm tushunchalarni nazariy va tahliliy nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadi. Bu asarlardagi muhim paradigma bu siyosiy tizim barqarorligi, uning rivojlanishi va o‘z holatini

⁸ Harold D. Lasswell. Who gets what, when, how. New York: Whittlesey House. 1936. P. 14.

<https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/politics-who-gets-what-when-how-by-harold-d-lasswell-new-york-whittlesey-house-1936-pp-ix-264/90C407BEDE6963B3D2C84FF79C695E1E>

⁹ Weber Max. The theory of social and economic organization. London: Oxford University Press. 1947. P.431.

https://ia804503.us.archive.org/32/items/weber-max.-the-theory-of-social-and-economic-organization-1947_202106/Weber%2C%20Max.%20-%20The%20Theory%20of%20Social%20and%20Economic%20Organization%20%5B1947%5D.pdf

¹⁰ Carl Schmitt. The concept of the political. New York: University of Chicago Press. 1996. P.21.

https://books.google.co.uz/books/about/The_Concept_of_the_Political.html?id=JFqV-VtjilLoC&redir_esc=y

¹¹ Hannah Arendt. The Origins of Totalitarianism. New York: Meridian Books, The world publishing company. 1958. P.37. <https://archive.org/details/TheOriginsOfTotalitarianism/page/n7/mode/1up>

¹² Hannah Arendt. On revolution. Berlin: Revue Internationale de Philosophie. 1999. P.207-222.

<https://www.jstor.org/stable/23955552>

saqlashi uchun siyosiy yetakchilarning funksional ahamiyati mavjud ekanligi ta'kidlanadi. Biroq bu jarayon sirkulyatsiyasi va doimiy yangilash harakatini amalga oshirish texnologiyasi mavjudligi ham zarur deb hisoblaydi. Robert Dalning (1915-2014) yana bir ilmiy tatqiqot ishi bo'lgan. "Polyarchy: Participation and Opposition" (1971) ya'ni, "Poliarxiya: ishtirok etish va muxolifat" asarida 1970-1980-yillarda siyosiy yetakchilardagi siyosiy hokimiyat pog'onalarida, ularning tutgan o'rni va rolga nisbatan tahliliy yondashadi¹³. Mishel Foukault (1926-1984) "Discipline and Punish" (1975) ya'ni, "Intizom va jazo" asarida "Siyosiy hokimiyat strukturasi" va "Siyosiy yetakchilik strukturasi" bilan birgalikda tahlil qilgan. Siyosiy yetakchilar faoliyatiga ijobiy baho bu asarda ushbu siyosiy etakchilarning siyosiy hokimiyat resurslarini qanday taqsimlashida aniq namoyon bo'ladi. Siyosiy yetakchilarning faoliyatiga sifatiy va miqdoriy baholash progressiyasini ilmiy asoslaydi¹⁴. Siyosiy kommunikatsiya usuli orqali siyosiy yetakchilarni tahlil qilishda o'z ilmiy nazariyalari va tatqiqot ishlarini ilgari surgan bir qator olimlar va nazariyotchilar mavjud. Ular orasida antik davrdan to hozirgi kungacha bo'lgan jarayonda faoliyat yuritayotgan olimlar kiradi. Yunon faylasufi Aristotel "Ritorika" asarida mazkur siyosiy yetakchilarning faoliyatiga kommunikatsion baholashda 3 unurni nazarda tutib o'tadi. Ular: "Nutq", "Ta'sir (Emotsiya)" va "Mantiq" hisoblanadi. Biroq bu uch unsur ijobiy sifatlar bilan birga salbiy jihatlarni va shakllarni paydo qilishi mumkinligi va buning natijasida jamiyat uchun tahdid va imkoniyatlar parametridagi muvozanatlar ulushida siyosiy yetakchi faoliyati muhim pozitsiyada ekanligi baholanadi.¹⁵ Qadimgi rim notig'i Sitseron "Notiqlik san'ati" asarida ham Aristotelning fikrlariga o'xshash qarashlarni ilgari surgan hisoblalanadi. Lekin undagi farqli xususiyat aynan, siyosiy yetakchi faoliyatiga siyosiy imij va ko'rinish muhim deb hisoblaydi. Aynan shunday farq keyinchalik

¹³ Robert A. Dahl. Polyarchy. Participation and Opposition. New Heaven: yale University Press. 1971. P.32.
<https://www.cambridge.org/core/journals/italian-political-science-review-rivista-italiana-di-scienza-politica/article/abs/robert-a-dahl-polyarchy-participation-and-opposition-new-haven-yale-university-press-1971-pp-257-275/E2CDE9667B59B621D5C3DE7304F3D204>

¹⁴ Michel Foucault. Discipline and Punish: The Birth of Prison. Vintage Books, 1977. P.333.
https://books.google.co.uz/books/about/Discipline_and_Punish.html?id=pWv1R2o_PWwC&redir_esc=y

¹⁵ Aristotel. Ritorika. https://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/ritoriki.txt_with-big-pictures.html

siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berishda asosiy dominantlar qatoriga kiritildi. XX - asrda yuqoridagi nazariya va konsepsiyalar Deyl Karnegining “How to Win Friends and Influence People” (1936) ya’ni “Qanday do‘st ortirish va odamlarga ta’sir o‘tkazish mumkin” kitobi bilan ommalashadi. U bu kitobda tinglovchilarning qanday e’tiborini tortish va ularga ta’sir qilish yohud siyosiy yetakchilik faoliyati va uning samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. XX asrda dunyo iqtisodiyotida muhim o‘rniga ega bo‘lgan mazkur shaxsning ushbu asarida siyosiy yetakchilik XX asrda muayyan o‘zgarishlarni va transformatsiyalarni boshidan kechirishini asoslaydi¹⁶. Richard Mayer u bu usulga ijtimoiy medialarning o‘rnini muhimligi alohida ta’kidlab, kommunikatsion jarayonga hissa qo‘shuvchi omil ekanligini ilgari surib uni fanga olib kirgan hisoblanadi. Klaudd Shannon va Varren Vieverlar siyosiy kommunikatsiya texnologiyasi asoschisi sifatida 1948-yilda siyosiy kommunikatsiya jarayonlarini modellashtirilgan yaxlit ko‘rinishini texnik jarayon va modellar asosida siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berishadi. Chikago sotsiologiya maktabi vakillaridan Garold Lassuell siyosiy yetakchilarning faoliyatiga siyosiy kommunikatsion usuldan tashqari “Siyosiy propaganda” vositasida ham baho berish mumkinligi hamda undagi bir qator kamchiliklarni aniqlab olish mumkinligini aytib o‘tadi va ularning mazkur faoliyat vektorlarida siyosiy kommunikatsiya va propaganda vositasida fragmentatsion maxsus baholarni berib o‘tadi. Mazkur masalalar uning “How says What in Which channel to Whom with What effect?” asarida keltiriladi. Paul Shatslavik, Janet Bievin va Don Jeksonlar ham mazkur muommoga “Pragmatics of Human Communication” asarida to‘xtalib o‘tishadi. Garold Lassuell ilgari surgan g‘oyalarni ushbu asar ilmiy tahlil asosida ko‘rsatib o‘tadi¹⁷. Marshal Makluzan “The Medium is the message” asarida siyosiy yetakchilarning faoliyatida siyosiy media axborotlar tarmog‘i ham muhim ekanligi ta’kidlanib,

¹⁶ Dale Carnegie. How to win friends & influence people. New York Post. 2021. P.12.

<https://entertainment.time.com/2011/08/30/all-time-100-best-nonfiction-books/slide/how-to-win-friends-and-influence-people-by-dale-carnegie/>

¹⁷ Lasswell’s model. Communication Theory. <https://www.communicationtheory.org/lasswells-model/>

mazkur axborot majmuasi muayyan siyosiy maqsadlar uchun muhim aloqa ta'minoti ekanligi ko'rsatiladi.¹⁸. Siyosiy yetakchilarning faoliyati va ularning davlat boshqaruvidagi samaradorlik ko'rsatkichlariga tarixiy jihatdan baholash usuli ham mavjud bo'lib, uning asoschilari va shu usulda o'z ilmiy tatqiqot ishlarini olib borgan olimlar Edvard Gibbon(1737-1794) hisoblanib, uning “The History of the Decline and Fall of the Roman Empire” (1776-1788) asarida tarixiy uslubda siyosiy yetakchilar faoliyatiga baho berilgan. Qadimgi Rim imperiyasida faoliyat yuritgan siyosiy yetakchilar, imperatorlar, konsullar, respublika asoschilari faoliyatidagi muhim ijobiy va salbiy xususiyatlar xronologiyasi ilgari suriladi¹⁹. Leopold von Ranke (1795-1886) ham tarixiy-analogik jihatdan muhim tamoyillarni ilgari suradi. Bir qator manbalarda siyosatshunoslikning muhim metodi hisoblangan “Qiyosiy tahlil” usuli ham siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berishda faol metod sifatida qo'llanilishi keltirib o'tiladi. Bu usulda fransuz olimi Sharl Lui de Sekondat Monteskie (1689-1785) hisoblanib, uning “The Spirit of the Law” (1748) ya'ni, “Qonunlar ruhi” asarida mazkur metod orqali siyosat subyektlariga baho berilgandir²⁰. Amerikalik olim Aleksis de Tokvil “Democracy in America” (1835-1840) ya'ni “Amerikada demokratiya” asarida ham qiyosiy usulda amerika demokratiyasi va uning asoschilari faoliyatiga tahliliy yondashgan²¹. Siyosatshunoslikda normativ jihatdan asoslash ham muhim hisoblanib, mazkur metod asosida siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berish mumkin hisoblanadi. Bu yondashuv vakillari ichida qadimgi yunon faylasufi Platon “The Republic” ya'ni “Respublika” asarida, Aristotel “Politics” ya'ni “Siyosat” asarida²² Tomas Gobbs (1588-1679) “Leviathan” “Liviafan”

¹⁸ McLuhan Marshall. Now the Medium is the message. New York Times. Retrieved. 2018. P. 15.

<https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1967/03/19/107185353.html?action=click&contentCollection=Archives&module=LedeAsset®ion=ArchiveBody&pgtype=article&pageNumber=179>

¹⁹ Edward Gibbon. History of the decline and fall of the Roman empire. 2008. P.34.

[Phttps://www.gutenberg.org/files/25717/25717-h/25717-h.htm](https://www.gutenberg.org/files/25717/25717-h/25717-h.htm)

²⁰ Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. Spirit of laws. Complete works. London: T.Evans, 1777. Vol.1. P.57. <https://oll.libertyfund.org/titles/montesquieu-complete-works-vol-1-the-spirit-of-laws>

²¹Castadly Daniel. Democracy in America by Alexis de Tocqueville. 2023. <https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/democracy-america-alexis-de-tocqueville>

²² Aristotle's Political Theory – Stanford Encyclopedia of Philosophy.

<https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/>

asarida²³ Jon Lakk (1632-1704) “Two Treatises of Government” “Hukumat haqida ikki risola” asarlarida keltirib o‘tiladi²⁴. Psixologik yondashuv vakillari Zigmund Freyd (1856-1939) “Group Psychology and the Analysis of the Ego” (1921) ya’ni, “Guruh psixologiyasi va ong tahlil” asarida siyosiy yetakchilarning xulq-atvoriga individual va guruhiy jihatdan yondashgan hisoblanadi. Bu asarda siyosiy yetakchilarning faoliyatiga siyosatshunoslik va psixologiya fanlari tatqiqot korrelyatsiyasi orqali yondashadi va bu asarda siyosiy yetakchilarning siyosiy irodasi va ta’sir xarakteri davlat va jamiyat suboordinatsiyasidagi munosabatlar ta’sirida shakllinashi aytib o‘tiladi²⁵. Chikago sotsiologiya maktabi vakili Garold D. Lassuell (1902-1978) “Psychopathology and Politics” “1930” asarida siyosiy yetakchilarning faoliyatiga nisbatan shaxsiy motivlar, ruhiy holatlar va xulq-atvor ko‘rinishlari bilan yondashgan hisoblanadi²⁶. Fransuz olimi Gustav Lebon (1841-1931) “The Crowd: A Study of the Popular Mind” (1895) asarida jamiyat xulq-atvoriga ta’sir ko‘rsatish va unda siyosiy yetakchilarning tutgan rolga psixologik yondashuv jihatdan baho bergan hisoblanadi²⁷. Devid Iston (1917-2014) “A Framework for Political Analysis” asarida siyosiy tizim barqarorligi va uning samaradorligida siyosiy yetakchilarning tizim elementi sifatidagi egallagan o‘rni va ahamiyatiga tizimli va aniq yondashgan²⁸. Yuqorida qayd etilgan olimlarning ilmiy tatqiqotlari va ularning siyosiy yetakchining faoliyatiga turli paardigmalar jihatdan baho berish va ularni natijalarda ifodash masalalarida ular bir qator yondashuvlarni va paradigmalarni ilgari surishgan hisoblanadi. Ular: Empirik baholash usullari, tahliliy-uslubiy yondashuv, kommunikatsion yondashuv, tarixiy yondashuv, normativ yondashuv, psixologik

²³ Thomas Hobbes. Leviathan – Oxford University Press. Way back Machine. 2015. P.57.

<http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199602629.do>

²⁴ Locke: Two Treatises of Government. <https://www.cambridge.org/highereducation/books/locke-two-treatises-of-government/60CF0CAE1CD8CBE03E58D09426A3F80F>

²⁵ Sigmund Freud. Group Psychology and The analysis of the Ego. <https://www.gutenberg.org/ebooks/35877>

²⁶ Harold D. Lasswell. Psychopathology and politics. New York: Viking Press. 1966. P.330.

<https://archive.org/details/psychopathologyp00lass>

²⁷ Gustave Le Bon. The Crowd: A Study of the Popular Mind. Public Domain mark. 1895. P.157.

<https://archive.org/details/the-crowd-a-study-of-the-popular-mind-by-gustave-le-bon/mode/1up>

²⁸ David Easton. A Framework for Political Analysis. New York: Prentice Hall. 1965. P. 75.

https://books.google.co.uz/books/about/A_Framework_for_Political_Analysis.html?id=JK6aAAAAIAAJ&redir_eSC=y

yondashuv, tizimli yondashuv, media va algoritmik tahlil yondashuvi, inqirozli vaziyatdalarida siyosiy yetakchi faoliyatiga baho berish metodlar hisoblanadi. Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarning faoliyatini baholash uchun bir qator usullar orqali baholash shakllari va ularning asochi vakillari va shu metodda ilmiy tatqiqot ishini olib borgan olimlar mavjud. Bars usulida siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berish va ularni asoslash shakllari haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, bu borada 1960-yillarda Paul Smit va T.V.Kendallar bu usul orqali siyosiy yetakchilarning faoliyatini aniq xatti-harakatlar asosida baholay boshladilar. Mazkur ilmiy usulda O‘zbekistonda ham ilmiy tatqiqot sifatida o‘rganilgan hisoblanib, bu borada A.Qodirov va Sh.Xasanovlarning “Kadrlarni baholash metodlari” (2010) asarida Bars usulini keltirib o‘tishadi²⁹. Peter Draker 1954-yilda “Maqsadlar bo‘yicha baholash” metodlarni boshqaruvda qo‘llagan va siyosiy menejmentda menejer va siyosiy yetakchilarning faoliyatiga ilmiy asosda baho bergan hisoblanadi. Baholash markazlari usuli “Assessment Centers” bu usulga Duglas Bray va Allan Grantlar 1950-yillarda miqdoriy jihatdan baholash asoslarini yaratadi va rivojlantirgan hisoblanadi. O‘zbekistonda Sh.Raximov va D.Qoriyevlar kadrlarni tayyorlashda mazkur usul bo‘yicha ilmiy ishlarni olib bormoqdalar. Tanqidiy voqealar usuli (Critical Incident Technique) asosida yonduvni ilgari surgan olim Jon Flanagan 1954-yilda ilgari surgan hisoblandi. O‘zbek olimlaridan Z.Ergashev tanqidiy voqealar usuliga tayanib, psixologik va ijtimoiy tahlilni olib borgan uning “Rahbarlik faoliyatining baholash metodlari” (2018) nomli maqolasida siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berib o‘tadi³⁰. 360 darajali baholash usulining siyosatshunoslikda siyosiy yetakchilikda muhim usul hisoblanadi. Bu usul Peter Vard, Richard Lepsinger tomonidan joriy etilgan. O‘zbekistonda M.Xasanov va L.To‘raqulova tomonidan 360 darajali baholashda ilmiy tatqiqot ishini olib borilmoqda. Xalqaro amaliyotda siyosiy yetakchilarning

²⁹ Jo‘rayeva G.SH. Korxonalarda kadrlarni boshqarish tizimining samaradorligini baholashga metodik jihatlari. Central asian academic journal of scientific research. Volume 2. Issue 4. 2022. 5.b.

<https://cyberleninka.ru/article/n/korxonalarda-kadrlarni-boshqarish-tizimining-samaraliligini-baholashga-metodik-jihatlari/viewer>

³⁰ Ortiqov U.A. Rahbar kadrlar va ularning samaradorligini baholash. “Raqobatdosh kadrlar tayyorlash fan-ta’lim-ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023. 807-b. <https://zenodo.org/records/10160277>

faoliyatiga transformatsion va tranzaksion baho berish modellari ham mavjud. Bu usulni James Makgregor Byorns va Bernard Basslar olib kirishgan. O'zbekistonda Sh.Xudoyberdiyev va A.To'raqulov siyosiy boshqaruv va yetakchilik psixologiyasi bo'yicha ilmiy tatqiqot olib borishmoqda.

1.2. Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning siyosiy mexanizmalari: siyosiy uslublari va texnologiyalari.

Dunyoning turli mintaqalaridagi davlatlar va xalqlar ijtimoiy-siyosiy hayotida tub o'zgarishlar ro'y berayotgan hozirgi zamonda siyosiy yetakchilik fenomeni alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyatni qayta qurish va hokimiyat tarkibining asosiy elementlaridan biri bo'lgan siyosiy yetakchi rolini bilib olish faqatgina u yoki bu siyosiy arbobga xos shaxsiy sifatlarni, uning ijtimoiy hayotga ta'sirini aniqlash uchungina emas, balki avvalo siyosatning chuqur ijtimoiy - falsafiy mohiyatini tushunib olish uchun ham muhimdir. Siyosiy yetakchilik hodisasini tahlil etishda Sharqda Abu Nasr farobiy, Nizomulmuluk, Amir Temur, Alisher Navoiyning xizmatlari, G'arbda esa, N.Makiavellining ilmiy merosi diqqatga sazovordir. Ularning fikricha, siyosiy yetakchi – butun jamiyatni jipslashtiruvchi, ijtimoiy tartiblarni saqlab qolish va mustahkamlash uchun har qanday vositalarni qo'llovchi hukmdordir³¹.

Davlat va jamiyat taraqqiyoti hamda strategik maqsadlarini amalga oshirishda rahbar faoliyati va uning o'rni juda muhim ahamiyatga ega. Bu borada Niderlandiyada bir nechta munitsipalitet akademiyasida o'zini o'zi boshqaruv sohasi uchun kadrlar tayyorlanadi. Fransiyada esa davlat xizmatchilarini oliy ta'limdan keying davrlarda qayta o'qitish, ularning malakasini oshirish, kasbiy jihatdan qayta tayyorlash ishlari bilan sohalar bo'yicha boshqaruv nazariyasi va amaliyotini o'rgatishga maxsus ixtisoslashgan 240 dan ortiq ta'lim maskanlari shug'illanadi.³²

Murakkab siyosiy vaziyatlarda maydonga chiqadigan yetakchilar siyosiy jarayonlar bilan birga, jamiyatda ma'lum bir qatlamni, siyosiy tashkilot yoki harakatni boshqaradi, zarurat tug'ilgudek bo'lsa, voqealarning borishi va siyosiy jarayonlar yo'nalishini o'zgartiradi. Amerikada Ronald Reygan, Yevropada Gelmud Koll, Vatslav Gavel, Margeret Tetcher singari siyosiy yetakchilar tarixiy

³¹ Odilqoriyev X.T. Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. – Toshkent: "O'qituvchi". 2008. 170-171-b.

³² Yusupov J. Atavullayev M, Akramov J, Abdullayev B. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti nashri. 2023. 148-151-b.

rivojlanishni belgilovchi dastur va g'oyalarni o'rtaga tashlab siyosiy jarayonlarni jonlantirib yubordilar³³.

Zamonaviy davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning muhim texnologik metodlari va ularning usullari mavjud hisoblanadi. Bu usullar kontekstida "Xulq-atvor usuli" asosiy yetakchi usul sifatida 1960-yillarda siyosiy yetakchilarning davlat boshqaruvida xatrti-harakatlari va xulq-atvor hamda qobilyati asosida baho berishadi. Shu boisdan ham bu usul siyosiy yetakchilarni 3 ko'rinishda tahlil qiladi. Bu avtokratik yetakchilar, demokratik yetakchilar, liberal uslubdaagi yetakchilar. Bu 3 ko'rinish siyosiy yetakchialr faoliyati uchun muhim assoiy farq va ularning baholari berilib boriladi³⁴. 360 daraja uslubi "360-degree feedback" usuli orqali siyosiy yetakchilarning faoliyatiga bir nechta subyektlarning shaxsiy fikr va natijalariga tayanib baho berish hisoblalandi. 360 darajali fikr-mulohaza - bunday baholash usuli xodimlar atrofida ishlaydigan odamlardan maxfiy, anonim baholarni oladigan tizim yoki jarayon. Bu usul har tomonlama bir nechta nuqtai nazardan fikr-mulohazalarni o'z ichiga olgan xodimning ish faoliyatining yaxlit ko'rinishini taqdim etadi. Bu xodimlar orasida o'z-o'zini anglashni yaxshilashga yordam beradi.³⁵ KPI usuli orqali baho berish. Bu KPI (Key Performance Indicators) – asosiy samaradorlik ko'rsatkichi bo'lib, muayyan maqsadlarni, taraqqiyotni o'lchash uchun muhim bosqichlarni va tashkilot bo'ylab odamlarga yaxshiroq qarorlar qabul qilishga yordam beradigan tushunchalarni taqdim etadi. KPI dastlab, iqtisodiyotda qo'llanilgan va biznes natijalariga maksimal ta'sir ko'rsatish uchun kuzatishingiz kerak bo'lgan asosiy maqsadlardir. KPI baholash usulida 10 ballik shkala asosida baholanadi. KPI baholash metodi dunyo mamlakatlarining barchasida davlat xizmatlari va

³³ Bo'tayev U,X. Siyosatshunoslik : darslik. – Toshkent: Info capital Books, 2024. – 183-b.

³⁴ The Behavioral Approach in Political Science. https://archive.org/details/sim_american-political-science-review_1961-12_55_4/page/763

³⁵ What is 360 degree feedback? <https://www.custominsight.com/360-degree-feedback/what-is-360-degree-feedback.asp>

boshqaruvi sohalarida xodimlarni va siyosiy yetakchilarni baholash uchun qollanilib kelinadi. Uning strategic, operatson, funksional imoniyatlarga ega³⁶.

Suhbat va intervyu usuli, o‘yin va simulyatsiya usullari, ijtimoiy tarmoq tahlili, reputatsiya tahlili, emotsional intellekt baholash usullari ham siyosatshunoslikda qo‘llaniladi va ahamiyatli hisoblanadi.

BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) – xatti-harakatlarga asoslangan baholash shkalalari siyosiy yetakchiklarning davlat boshqaruvidagi faoliyatini baholashda qo‘llaniladi. BARS siyosiy baholash usuli – siyosiy yetakchilarning qobilyat darajasi, va xulq – atvoriga muayyan shkalalar bo‘yicha baho berish hisoblanadi. Bir qanday manbalarda bu usul 4 shkalada ya’ni 1-qoniqarsiz, 2-qoniqarli, 3-yaxshi, 4-juda yaxshi ko‘rsatkichlar bilan belgilanadi va har bir qismga maxsus savollar va kategoriyalar belgilanadi. Biroq ba’zi hollarda bu usuldan foydalanilmaydi. Bunga “Agar bo‘lsa, nima qilgan bo‘lar edingiz?” savoli bu usul uchun qo‘llanilmaydi.³⁷ Ba’zi hollarda mazkur usulga shunday ta’riflar keltiriladi, ya’ni, Xulq-atvoriga asoslangan reyting shkalasi (BARS) – bu xodimlarning xatti-harakatlarini baholash shkalasining har bir darajasiga bog‘langan misollarga moslashtirish orqali muayyan o‘lchovlar bo‘yicha ish faoliyatini baholash vositasidir – odatda besh, yeti yoki to‘qqiz balldan foydalangan holda mazkur xatti-harakatlarni o‘lchash mumkin. Bu usuldan 1980-yilda AQSHda GE kompaniyasining sobiq bosh direktori Jek Uelch kompaniyadagi barcha xodimlarni A, B, C guruhlariga bo‘lib, xodimlarni A guruhi – eng faol va rag‘barlantiriladigan, B- guruhi faol va o‘rtacha, C-guruhi esa, faol bo‘lmagan va ishdan bo‘shatiladigan qismlarga achratish, kompaniyadagi yetakchi va xodimlar muvozanati va samaradorligida muhim bo‘lgan. 2008-yilda “Jahon iqtisodiy inqirozi”da ham bu usul samarali ish bergan. Bu usulda “Jamoada ishlash, texnik mahurat, tashabbus, xodimning faoliyatida:

³⁶ What is a KPI.

<https://www.qlik.com/us/kpi#:~:text=KPI%20stands%20for%20key%20performance,the%20organization%20make%20better%20decisions.>

³⁷ Implementation tool – Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS). <https://www.vic.gov.au/place-based-approaches-capability-framework/implementation-tool-behaviourally-anchored-rating>

is'tetodlarni o'zlashtirish, samaradorlikni boshqarish, karyera yo'nalishi, vorisiylikni boshqarish kabi ko'rsatkichlari ham mavjud"³⁸. "Grafik reyting ko'lami bo'yicha baho berish" usuli – bu 1dan 5gacha, 1dan 10 gacha bo'lgan shkalalar asosida baholash usuli hisoblanadi. "Tanqidiy voqealar" usuli – bu siyosiy yetakchining siyosiy faoliyati davrida uning barcha ijobiy va salbiy xatt-harakatlari va ularning ko'rinishlari tahlil qilinadi. "Maqsadlar bo'yicha baholash" (Management by Objectives - MBO) ham siyosiy yetakchilik va boshqaruvni baholashda qo'llaniladi. "baholash markazlari" metodi ham mavjud bunda siyosiy yetakchilarning faoliyati maxsus tashkil etilgan joylarda va markazlarda mxsus test, vaziyatlar va bir qator o'lchovlardan o'tishadi. "Saralash usuli" orqali baho berish ham siyosatshunoslikda keng qo'llanilib kelinayotgan usullardan biri hisoblanib, unda siyosiy yetakchilar orasidan maxsus ko'rsatkichlar asosida baholash nazarda tutiladi.

Siyosiy yetakchilikni tushunish va o'lchash murakkab ishdir. Garchi barchamizda "yaxshi" rahbar qanday bo'lishi kerakligi haqidagi ideallar mavjud bo'lsada, ular ko'pincha murakkabdir. Amerikalik olim Mark Bennister tomonidan "Siyosiy yetakchilik kapitali indeksi" usuli taklif etilgan. Bu usul – siyosiy yetakchining vakolatini hisobga olib, "Siyosiy kapital" g'oyasidan kelib chiqqan va bu rahbarga qanday vakolatlar berilishi va undan rahbarningb qanday qilib foydalanishini nazarda tutadi³⁹.

Siyosiy yetakchilik keng obyektiv asoslarga egadir. Unda avvalambor, o'z hayotiy va funksional qobilyatlarini ta'minlash maqsadida tizimning alohida unsurlari xulqini tartibga solish va o'zini o'zi uyushtirish ehtiyojlari taalluqlidir. Bu kabi tartibga solish vertical (boshqarish-bo'ysinish) va gorizantal (korrelyativ bir xil darajadagi aloqalar) ravishdagi fubksiyalar va rollarni taqsimlash, ularning

³⁸ Behaviorally Anchored rating Scale: Example + Guide. <https://www.aihr.com/blog/behaviorally-anchored-rating-scale/>

³⁹ How can we measure political leadership. <https://blogs.canterbury.ac.uk/politics/2017/06/01/how-can-we-measure-political-leadership/#:~:text=The%20wider%20environment%20also%20offers,why%20and%20how%20this%20happens.&text=Mark%20Bennister%2C%20Ben%20Worthy%20and,leadership%20capital%20on%20their%20blog.>

tuzilmalarini samarali ravishda amalga oshirish uchun ierarxiyali va piramidali tashkillashtirish talablari amalga oshiriladi. Bu kabi boshqaruv piramidasining cho‘qqisi sifatida yetakchi namoyon bo‘ladi⁴⁰.

Zamonaviy siyosatshunoslikda siyosiy yetakchilarni baholash texnologiyalari sifatida siyosiy kommunikatsion texnologiyalarini keltirib o‘tish mumkin.

Siyosiy tizim rivojining zamonaviy malakasi haqiqatan siyosiy hayotni shakllantirishda, ayniqsa industrial rivojlangan davlatlarda, axborot-texnologik vositalarning o‘rni ma’lum darajada oshayotganligini namoyon etdi. Tarkibiy tomondan siyosat sohasini bog‘lovchi bu jarayon turli axborot-kommunikativ tizimlar o‘zaro harakatini, ya’ni ma’lum bir vazifani yechimini toppish bilan bog‘liq bo‘lgan u yoki bu xabarlar oqimi atrofida shakllanadigan aloqalar va munosabatlar yig‘indisini o‘zida aks ettiradi. Shu asnda kanadalik olim Dj.Tomson axborot-kommunikativ aloqalarning ma’noviy (semantik), texnik va ta’sirchan darajalarini ajratishni taklif etdi. Siyosiy yetakchilarni baholashda siyosiy kommunikatsion texnologiyalarning va uning tarkibiga kiruvchi jamoatchilik fikrining o‘rni va ahamiyati yuqori hisoblanadi⁴¹. Siyosiy kommunikatsiya usulidan tashqari siyosiy imijni baholash usullari ham mavjud hisoblanadi.

Samarali yetakchilik jasorat, kuch, samarali muloqat qilish qobiliyati, bilim, mulohaza yuritish, halollik va shaxslararo munosabatlarni o‘z ichiga oladi. Bu yerda muhim jihat bu – strategik rejalashtirish, vizualizatsiya va uni amalga oshirish qobiliyatining mavjudligi va uni faoliyatida qo‘lay olishi hisoblanadi⁴².

⁴⁰ Qirg‘izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti – Toshkent: “Sharq”, 2024. – 259-260-b.

⁴¹ Jumayev.R. Yovqochev.Sh. Siyosiy texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. – T: TDSHI. 2018. – 8-9-b.

⁴²Brown. J.M. Qualities of Effective Leadership. NCJRS Virtual Library. Volume: 49, Issue: 6. 1997. P.8-9.

<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/qualities-effective-leadership#:~:text=The%20qualities%20of%20effective%20leadership,power%20to%20implement%20that%20vision.>

IKKINCHI BOB. ZAMONAVIY DAVLAT BOSHQARUVIDA SIYOSIY YETAKCHILARNI BAHOLASHNING XOROIJY DAVLATLAR VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MILLIY TAJRIBASI.

2.1. Xorijiy davlatlarning davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilikni baholashning siyosiy texnologiyalari va metodlari.

Bugungi kunda siyosiy yetakchilar ko‘pincha taniqli shaxslar sifatida qaraladi, ularning shaxsiyati va shaxsiy hayoti hamda davlat boshqaruvidagi faoliyati ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik e‘tiborining markaziga aylanadi⁴³. Rossiyaning Kirov universiteti talabalari bilan “Siyosiy lider obrazi” psixosemantik so‘rovnomasi o‘tkazildi. Unga ko‘ra, Maqsad siyosiy yetakchilarning professional va shaxsiy xususiyatlari bo‘icha tavsiflovchi shkalani yaratishdir. Bu Likert tipidagi shkala bilan baholandi. Har bir siyosiy yetakchi xususiyati bo‘yicha 7 balli gradatsiyaga ega (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,) va 3 raqami tavsiya etilgan xarakteristikaning maksimal balli va -3 esa antomik xususiyatga ega minimal ball hisoblanadi⁴⁴.

Ba‘zi ilmiy tatqiqot ishlarida siyosiy yetakchilarning faoliyati va samaradorlik ko‘rsatkichlari mos ravishda “Dispersiya 4 omili” komponentlari asosida tahlil qilinadi:

Birinchi omilga “axloq” tushunchasini kiritishadi. U quyidagi xususiyatlar bilan siyosiy yetakchilarni baholaydi:

1) Uning asarlari jamiyatda yuksak ma‘naviyatni yuksaltirishga xizmat qiladi;

⁴³ Petrenka V. Mitina O, Papovyan M, Perception of foreign and national political leaders in Russia. Behavioral Sciences. 2020. P.10. <https://doi.org/10.3390/bs10060103>

⁴⁴ Petrenko V. F, Mitina O. V. A psychosemantic approach to reconstruction of political mentality: Research methods and examples. Her. Russ. Acad. Sci. 2017, P.87, 49-62. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+psychosemantic+approach+to+reconstruction+of+political+mentality:+Research+methods+and+examples&author=Petrenko,+V.F.&author=Mitina,+O.V.&publication_year=2017&journal=Her.+Russ.+Acad.+Sci.&volume=87&pages=49%E2%80%9362&doi=10.1134/S1019331617010038

- 2) U butun insoniyat farovonligi uchun ishlaydi;
- 3) Shaxsan men unga ijobiy baho beraman;
- 4) U tinchliksevar siyosat olib boradi.

Buni S.Klein va D.Ingenhoff o‘z ilmiy tatqiqotlarida keltirib o‘tishadi.⁴⁵

Ikkinchi omil bu “xarizma” deb ataladi va quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- 1) U taniqli siyosatchi;
- 2) U dadil qarorlar qabul qiladi;
- 3) U kuchli xarakterga ega;
- 4) U harbiy-sanoat kompleksi manfaatlarini himoya qiladi;
- 5) U magnit xarakterga ega.

Rahbar sohasidagi tatqiqotlarga ko‘ra, lider va uning izdoshlari o‘rtasidagi hissiy aloqalar siyosiy yetakchining imijiga kuchli ta’sir qiladi. Bu yetakchining samaradorligida xarizmatik sifatlarga asoslanadi. Bu omil ko‘rsatkichi zamonaviy jamiyatlarning ko‘pchiligida keng tarqalgan⁴⁶.

Uchinchi omil avtoritarizm va diktatura (sotsiologik mafkuraga yo‘naltirilgan) sifatida talqin qilinadi

- 1) Uning siyosiy faoliyati diktaturaga olib keladi;
- 2) U kommunistik (sotsiologik) mafkura tarafdori;

⁴⁵ Ingenhoff D, Klein S, A political leader’s image in public diplomacy and nation branding: The impact of competence, charisma, integrity, and gender. J. Commun. US. 2018. P. 12.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+image+in+public+diplomacy+and+nation+branding:+The+impact+of+competence,+charisma,+integrity,+and+gender&author=Ingenhoff,+D.&author=Klein,+S.&publication_year=2018&journal=Int.+J.+Commun.+US&volume=12&pages=4507%E2%80%934532

⁴⁶ Popper, M. The development of charismatic leaders. 2000. P. 21.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The+development+of+charismatic+leaders&author=Popper,+M.&publication_year=2000&journal=Polit.+Psychol.&volume=21&pages=729%E2%80%93744&doi=10.1111/0162-895X.00214

- 3) U “qat’iy siyosat” tarafdori;
- 4) U militarist;
- 5) U buyruqbozlik iqtisodiyoti tarafdori.

Siyosiy yetakchilar uchun bu salbiy xususiyat bo‘lishi mumkin. Biroq bu ko‘rsatkich avtoritar rahbarlar uchun qo‘llaniladi. Bu individual xususiyatlar bilan belgilanadi⁴⁷.

To‘rtinchi omil sifatida “Globalizm” keltiriladi. (Bu yerda ichki elita doiralari manfaatlariga yo‘naltirilganlik bilan ajralib turadi.) quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- 1) U chet el kapitali manfaatlarini himoya qiladi.
- 2) U jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv tarafdori
- 3) U populist (ko‘p va’da beradi)
- 4) U mamlakat taraqqiyoti tashqi yordamga tayanishi kerak, deb hisoblaydi.
- 5) Uning siyosiy faoliyati jamiyatning parchalanishiga, jamiyatning boy va kambag‘alga bo‘linishiga olib keladi.

Bu ko‘rsatkich identikatorlari asosan, siyosiy yetakchilarning G‘arbgacha tomon og‘ishiga olib kelishi va muayyan ixtilofoflar va konfliktlarni keltirib chiqarishi mumkin⁴⁸.

⁴⁷ Laustsen, L. Peterson, M. Perceived conflict and leader dominance: Individual and contextual factors behind preferences for dominant leaders. *Politics and Psychology*. 2017, P.38.

http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

⁴⁸ Kertez, J.D. Tingley D. Political psychology in international relations: Beyond the paradigms. 2018. P.21.

http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Political+psychology+in+international+relations:+Beyond+the+paradigms&author=Kertez,+J.D.&author=Tingley,+D.&publication_year=2018&journal=Ann.+Rev.+Polit.+Sci.&volume=21&pages=319%E2%80%93339&doi=10.1146/annurev-polisci-041916-020042

Rossiya Federatsiyasi rahbarlarining yuqoridagi ko‘rsatkichlar bilan baholanishi quyidagi to‘rt ko‘rsatkichlar bilan baholanadi. Birinchi omil “axloq” deb yuritiladi va quyidagi ko‘rsatkichlar bilan belgilanadi:

- 1) U o‘z manfaatlarini qurbon qilishga qodir.
- 2) Uning ishi rus jamiyatining ruhini yaxshilaydi
- 3) Uning faoliyati ilm-fan va madaniyat taraqqiyotiga hissa qo‘shadi
- 4) U halol.

Ikkinchi omil “siyosiy avanturizm” deb ataladi va quyidagi ko‘rsatkichlar bilan belgilanadi:

- 1) U shoshilinch qaror qabul qilishga moyil.
- 2) Uning o‘ziga xos aqli bor.

Mazkur ko‘rsatkichlarni rus olimlari Kanneman va Tverskiy siyosiy qaror qabul qilish jarayonidagi kontekst jarayon bilan izohlaydilar⁴⁹.

Uchinchi omil “xarizma” sifatida talqin etiladi va quyidagi xususiyatlarga ega hisoblanadi:

- 1) U ommaga ta’sir qilishi, tomoshabinlarni qamrab olishi mumkin (xarizmatik lider).
- 2) U kuchli xarakterga ega.
- 3) U dadil qarorlar qabul qiladi.
- 4) U magnit xarakterga ega.

⁴⁹ Linde, J, Vis, B. Do politicians take risks like the rest of us? An experimental test of prospect theory under mps: Do politicians take risks like the rest of us? 2017. P.38.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

Siyosiy yetakchi kuchli, magnitlangan shaxsga ega bo‘lishi va bironing hokimiyatiga bo‘ysunishdan ko‘ra, o‘z pozitsiyasida turishi kerak. Kuch tushunchasi postsovet Rossiyasi siyosiy madaniyatida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalaniladigan asosiy parametrlardan biridir⁵⁰.

To‘rtinchi omil “statizm” deb yuritiladi va u quyidagicha baholanadi:

- 1) U harbiy-sanoat kompleksi manfaatlarini himoya qiladi;
- 2) U yuqori byurokratiya manfaatlarini himoya qiladi;
- 3) Uning faoliyati malakat mudofaa qobilyatini oshiradi;
- 4) U o‘z siyosiy faoliyatida davlat manfaatlarini ustuvorligini ta’kidlaydi.

O‘z mamlakati manfaatlarini himoya qilish qobilyati postsovet Rossiyasining siyosiy madaniyatida shaxsiy va siyosiy kuchning ifodasi sifatida baholanadi⁵¹.

AQShning U.S. Office of Personnel Management (OPM) kompaniyasining rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, siyosiy yetakchilarni 360 darajali baholash usulida tahlil qilishini keltirib o‘tadi. Bu usul federal nazoratchilar, menejerlar va rahbarlarga hukumat bo‘yicha Ijroiyaning asosiy malakalariga (ECQs) kiritilgan 28 ta OPM yetakchilik vakolatlari bo‘yicha fikr-mulohazalarini taqdim etish uchun ishlab chiqdi. Hozirgi zamonaviy tatqiqotlar natijasi 360 darajali baholash usulida AQShda 220 000 dan ortiq baholovchilar tomonidan baholangan 21 000 dan ortiq ishtirokchilarni o‘z ichiga oladi. Undagi asosiy tarmoq parametrlari va ko‘rsatkichlari quyidagilar hisoblanadi:

⁵⁰ Shestopal E.B. Image in political perception: Modern research challenges challenges Moscow:Aspect Press Moscow Russia, 2008, P. 8-24.

[http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+\[Obraz+i+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%20%99nyye+problemy+issledovaniya\]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%20%9324](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+[Obraz+i+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%20%99nyye+problemy+issledovaniya]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%20%9324)

⁵¹ Sveshnikova N.A political leader’s representation: Cross – cultural aspect. Russia: St Petersburg. Petropolis. 2019. P.487-501.

[http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%20%99s+representation:+Cross-cultural+aspect.+\[Predstavleniye+o+politicheskoy+lidere:+Krosskul%20%99turnyy+aspekt.\]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%20%93501](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%20%99s+representation:+Cross-cultural+aspect.+[Predstavleniye+o+politicheskoy+lidere:+Krosskul%20%99turnyy+aspekt.]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%20%93501)

Asosiy kompetensiyalar: shaxslararo ko‘nikmalar, yozma va og‘zaki muloqot, halollik, davlat xizmatidagi motivlari.

Yetakchilik ko‘nikmasi: innovatsiyalar va ijodkorlik, xilma-xillikdan foydalanish va doimiy o‘shiga egalik, moslashuvchanlik, stressga chidamlilik, strategic rejalashtirish va vizuallashtirish.

Yetakchi shaxsiyati: nizolarni boshqarish, boshqalarni rivojlantirish, jamoani shakllantirish.

Ishbilarmonlik qobiliyati: moliyaviy menejment, inson kapitalini boshqarish, texnologik menejment.

Koalitsiyalarni shakllantirish: hamkorlik, siyosiy bilimdon, ta’sir o‘tkazish, muzokaralar olib borish.

Natijalar: hisobdorlik, mijozlarga xizmat ko‘rsatish, qat’iyatlilik, tadbirkorlik, muammolarni hal qilish, texnik ishonchlilik⁵².

AQShda yana bir qator quyidagi usullar va ko‘rsatkichlar asosida siyosiy yetakchilarni baholashning siyosiy texnologiyalari va metodlari mavjud:

1) DISK – (dominance, influence, steadiness, conscientiousness) – bu usul D(ustunlik) – vazifalarga yo‘nalganlik, I(ta’sir o‘tkazish) – odamlarga yo‘nalganlik, S(tirishqoqlik) – strategiyalarga yo‘nalganlik, C (onglilik) – maqsadlarga yo‘nalganlik ko‘rsatkichlarni qamarab oladi. Bunda imkoniyatlar va harakatlar asosiy ahamiyatga egadir.⁵³

2) Myers-Briggs ko‘rsatkichi (MBTI) – bu usul AQShda 50 yildan beri foydalanib kelinmoqda. Bu usul bir qator indikatorlarni o‘z ichiga oladi. Extroverted (E) - ochiqlik, Introverted (I) - yopiqlik, Thinking (T) – o‘ylamoq,

⁵² Leadership Assessments. <https://www.opm.gov/services-for-agencies/assessment-evaluation/leadership-assessments/#url=OPM-Leadership-360supTMsup>

⁵³ Ultimate Guide to Leadership Assessment Tests & Tools for Hiring Managers & CEOs. <https://www.preemploymentassessments.com/leadership-assessment/#:~:text=The%20Situational%20Leadership%20Assessment%20evaluates%20how%20well,environments%20or%20during%20times%20of%20organizational%20change.>

Feeling (F) – his qilmoq, Judging (J), Perceiving (P)– anglamoq va idrok etmoq, Sensing (S) – tashqi sezgi, Intuition (I) – ichki sezgi – bu ko‘rsatkichlari orqali siyosiy liderlar faoliyati kamchiliklari bartaraf etiladi. Shuningdek, AQShda IHHP hissiy intellekt (EQ) baholash – bunday usulda asosan yetakchilarning intellekt va qobiliyati maxsus kompyuter texnologiyasi dasturida baholanadi. Mind Tools bu – usulda asosan, “Aqliy jihozlar” ya’ni siyosiy yetakchining barcha fiziologik qobiliyatlari uning miya faoliyatiga qarab o‘lchanadi⁵⁴.

Germaniyada siyosiy yetakchilarni baholash va ularning faoliyatiga baho berish ko‘rsatkichlari strukturaviy ierarxiya usuli va aniq rollar usuli bilan alohida achrilib turadi. Bu usulda har bir siyosiy yetakchi yoki rahbar o‘zining aniq ko‘rsatilgan rolga va mas’uliyatli vazifasiga ega hisoblanadi. Konsensuz va hamkorlikda qaror qabul qilish va uni baholash ham Germaniyada Rossiya va AQSh davlatlariga qaraganda samarali siyosiy yetakchilik tashkil etilganligi ko‘rsatadi. Ulardagi mazkur faoliyatda uzoq muddatli rejalashtirish va innovatsiya ko‘rsatkichlari aniq muvozanatga ega hisoblanadi⁵⁵. Bundan tashqari Germaniya va AQSh davlatlari o‘rtasidagi farqlar ham mavjud hisoblanadi. Ushbu farqlar mazkur davlatlarning faoliyati uchun muayyan asosiy parametrlarni va ko‘rsatkichlarni belgilab beradi. Ular quyidagilar:

1) Ierarxiya va hokimiyat – bu definitsiyalar Germaniya va AQSh davlatlari siyosiy yetakchilarining asosiy farqli dioganallari keltirilib o‘tiladi. Bularga Germaniyada rasmiy munosabat va yuqoridan pastga yo‘naltirilganlik, AQShda esa, ular norasmiy va gorizantal o‘qda siyosiy yetakchilarning faoliyati muhim hisoblalandi;

⁵⁴ 9 leadership Assessment Tools You Need To Try In 2025. <https://surveysparrow.com/blog/leadership-assessment-tools/#section2>

⁵⁵ Hetal Sharh. Case Study: German Management style and its application for a fast-growing american technology company. 2024. <https://www.linkedin.com/pulse/case-study-german-management-style-its-application-american-shah-kd09f#:~:text=One%20highly%20regarded%20approach%20comes,American%20firms%20navigating%20rapid%20growth.>

2) Qaror qabul qilish - bu jarayon Germaniyada siyosiy yetakchi varahbarning individual qarori muhim bo'lsa AQShda esa bu jarayon kollegial asosda kechadi.

3) Kommunikatsiya - bu definitsiyaning AQSh va Germaniyada amalga oshirilishi siyosiy yetakchilarning xulq -atvori va davlatlardagi mavjud qadriyatlar va madaniyatlar bilan farq qiladi⁵⁶.

⁵⁶ Leadership style: Differences Between German and American Leaders and the impact in employee Satisfaction. <https://www.linkedin.com/pulse/leadership-style-differences-between-german-american-leaders-menesi-zmz0c>

2.2. O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholash: milliy tajriba va ko‘nikma.

Insoniyat erishgan taraqqiyot, tamaddunlar, xalqlar va millatlar tomonidan amalga oshirilsa-da, ularning deyarli barchasi muayyan shaxslar – liderlar, yetakchi va yo‘lboshchilar nomi bilan bog‘lanadi. Chunki davlatchilik faoliyati taraqqiyoti negizidagi xalq farovonligi, yurt obodligi o‘ziga tashkillashtirilgan iroda, aql-tafakkur mahsuli hisoblanadi. “... xalqimiz o‘z hayotidagi ijobiy o‘zgarishlarni kelajakda emas, balki bugun ko‘rishni, ulardan bugun bahramand bo‘lishni istaydi. Aholimizning ana shunday tabiiy istak va talablarini bajarish barcha rahbar va yetakchilarning asosiy burchi va vazifasiga aylanishi shart”⁵⁷.

O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi asoslari huquqiy normativ-huquqiy hujjatlar bilan kafolatlanadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining birinchi bo‘lim, birinchi bob, birinchi moddasida “O‘zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren demokratik, huquqiy ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning “O‘zbekiston Respublikasi” va “O‘zbekiston” degan nomlari bir ma‘noni anglatadi⁵⁸.” degan maxsus normativ asos bilan belgilanadi. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asarida davlat boshqaruvining konstitutsiyaviy asoslari va uning mustahkam asoslarini shunday keltirib o‘tadi: “Davlat boshqaruvining konstitutsiyaviy asoslarini yanada samarali tashkil etish, davlat va fuqarolar o‘rtasida halol munosabatlarga asoslangan samarali ijtimoiy himoyani ta‘minlovchi davlat boshqaruvini shakllantirishni talab etadi. Davlat organlari faoliyatini samaradorlik, nomarkazlashtirish, natijalar uchun javobgarlikni his qilish kabi tamoyillar asosida tashkil etish, ma‘muriy boshqaruv falsafasi va madaniyatini tubdan qayta ko‘rib chiqish, davlat tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlarning sifati va natijaladorligini ta‘minlash asosida O‘zbekistonning davlat boshqaruvi sifati

⁵⁷ Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – Toshkent. O‘zbekiston. 2019. – B.225.

⁵⁸ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – 5-b.

yuqori darajada ega davlatlar qatoridan o‘rin olishiga erishish zarur⁵⁹.” Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarning faoliyatini baholash va ularni turli ko‘rsatkichlarda ifodalash O‘zbekiston Respublikasida amalda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 4-oktabrdagi “Rahbar kadrlarni baholash markazlarini tashkil etish to‘g‘risida”gi 629-sonli qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligining muassisligida Rahbar kadrlarni baholash markazi tashkil etilib, uning bu boradagi asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan:

1)Test tizimi orqali kasbiy va shaxsiy bilimlarni, shuningdek shaxsni miya faoliyati diagnostikadan o‘tkazish va uning biologik to‘lqinlari orqali nuqsonlarni aniqlash;

2)Muammoli vaziyat (keys)lar, esse, situatsion (vaziyatli) va kompetensiyalar bo‘yicha intervyular, rolli o‘yinlar (simulyatsiya), inboks testlar, treninglar va boshqa metodikalar orqali baholashdan o‘tkazish;

3)Kompetensiyalar va ularning indikatorlarini, baholash metodikalarini video-audio materiallarni va xodimlarning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini ishlab chiqish;

4)Tashkilot faoliyatini tahlil qilish hamda samaradorligini oshirish (org.diagnostika, BPR) bo‘yicha tatqiqotlar o‘tkazish va tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek, xodimlarni hamda tashkilotdagi ijtimoiy psixologik muhitni baholash bo‘yicha o‘rganish va tatqiqot o‘tkazish⁶⁰.

Mazkur markaz Germaniya (Deutsche Gesellschaft fur Personalfuhrung), Buyuk Britaniya (Sivil Service Assessment Sentres), Singapur (Sivil Servise Sollege), AQSH (Senter for Sreative Leadership) va Rossiya (RANXIGS) kabi rivojlangan mamlakatlar andozasi va tajribasi asosida tashkil etilgan⁶¹. Siyosiy

⁵⁹ Mirziyoyev SH.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 84-85-b.

⁶⁰ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Rahbar kadrlarni baholash markazini tashkil etish to‘g‘risida” gi 2024-yil 4-oktabrdagi 629-sonli O‘zbekiston Respublikasi qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7131978>

⁶¹ Rahbar kadrlarni baholash – Argos.uz. https://argos.uz/oz/activity_page/rahbar-kadrlarni-baholash

yetakchilar faoliyatini baholash va samardorigini oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar mavjud hisoblanadi:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-iyun yangi tahrirdagi normativ-huquqiy prinsiplari;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-avgustidagi "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida" № O'RQ-788-sonli qonuni;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5843-son farmoni

O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 3-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ – 4472-son qarori

O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2024-yil 4-oktabrdagi "rahbar kadrlarni baholash markazini tashkil etish to'g'risida"gi 629-sonli qarori.

O'zbekistonda mazkur masala bo'yicha natijalar:

Davlat xizmatchilarini shaxsiy va professional kompetensiyalarini baholash bo'yicha	
1) 100 dan ortiq ijtimoiy-psixologik tatqiqotlar, maxsus intervyu va treninglar o'tkazildi.	2) 44 mingdan ortiq psixologik portretlar va portfoliolar ishlab chiqildi.
2) Davlat xizmatchilarini sinovdan o'tkazish electron tizimi test.argos.uz yaratildi.	3) Mazkur tizim orqali 200 ming nafardan ortiq davlat fuqarolik xizmatchilaridan test olindi
5) 10 mingdan ortiq ko'nikmalar pasporti, 30 mingdan ortiq psixologik portretlari, 14 mingdan ortiq yangi namunidagi portfoliolar shakllantirildi	
Hududlar	
1) 30 dan ortiq psixologik guruhlar yordamida tashkil qilindi.	2) 10 mingga yaqin mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari qamrab olindi.
3) 400 dan ortiq rahbarlik lavozimiga nomzodlar bilan assessment(baholash) suhbatlar o'tkazildi.	4) 1048 nafar milliy va salohiyatli kadrlar zaxirasiga kiritilgan

	nomzodlardan maxsus testlar olinib, ularning psixologik portreti yaratildi.
5) 116 nafar “Rahbar ayollar maktabi”ga saralash bo‘yicha psixologik testlar olindi.	
Xorijiy tajriba	
1) Milliy va xalqaro darajadagi ekspertlar bilan hamkorlikda 16 ta xalqaro tan olingan metodlar milliy muhitga moslashtirildi.	
2) Rahbar kadrlar uchun birlamchi kompetensiyalarni aniqlash bo‘yicha 5 ta keys ishlab chiqildi.	
3) “Rahbar kadrlarni baholash markazi” faoliyatini yo‘lga qo‘yish va metodik ta’minlash bo‘yicha 3 ta metodologiya va qo‘llanmalar ishlab chiqildi.	

1-jadval. Rahbar kadrlarni baholash⁶²

IV. Qonun ustuvorligini ta’minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqartuvini tashkil etish. 4.1. Xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish va jamoatchilik boshqaruvini takomillashtirish bo‘yicha islohatlar. Davlat fuqarolik xizmatini meritokratiya, halollik va professionallik tamoyillari asosida tashkil etish deb nomlangan 81-maqсадda bir nechta taktik vazifalar belgilangan. 1-Kadrlar bilan ishlash bo‘yicha 2 mingdan ortiq tarkibiy tuzilmalar faoliyatini raqamlashtirish. 2-Davlat fuqarolik xizmatchilarini uzluksiz malaka oshirib borish tizimi bilan qamrab olish darajasini 100 foizga yetkazish. 3-“Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida” gi qonunda nazarda tutilgan davlat fuqarolik xizmati tizimini to‘liq ishga tushirish doirasida ushbu tizim bilan 70 dan ziyod davlat organlari qamrab olinishini ta’minlash. 4-Milliy kadrlar zaxirasida rahbarlik lavozimlariga nomzodlar sonini kamida ming nafarga yetkazish. 5-Davlat organlari rahbarlari va ularning o‘rinbosarlari faoliyatini jamoatchilik fikri asosida baholash amaliyotini yo‘lga qo‘yish⁶³ kabi ustuvor yo‘nalish va ularga bir nechta maqsadlar hamda taktik vazifalarning belgilanganligi va davlat xizmatidagi samaradorlik hamda davlat boshqaruvidagi natijadorlik kabi xususiyatlar O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyotida muhim o‘ringa ega hisoblanadi.

⁶² Rahbar kadrlarni baholash. https://argos.uz/oz/activity_page/rahbar-kadrlarni-baholash

⁶³ O‘zbekiston Respublikasi prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

Boshqaruv sohasini modernizatsiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Xalq oldidagi mas'uliyatni his qilib uning ishonchini qozona olmagan, kelajakni oldindan ko'rib, unga tashabbuskorlik bilan peshvoz chiqqa bilmagan, qat'iyatsiz, shijoatsiz rahbarlar va siyosiy yetakchilar o'z darajalariga ko'ra boshqaruvchi bo'lganliklari uchun ham bilib-bilmay taraqqiyotga to'siq bo'lmasliklari kerak. Buning uchun avvalo, kadrlar tanlashning rasmiy hujjatchilik bilan bog'liq uslublarini isloh qilish, shuningdek. Bu borada jahon tajribasini kengroq o'rganish zarur. Yaponiya, Fransiya, Germaniya, Rossiya kabi mamlakatlarda siyosiy yetakchilarni ya'ni davlat boshqaruvi xodimlari, menejerlar, rahbarlarni baholashda o'ziga xos usullar va qadriyatlar ustunlik qiladi. Fransiyada siyosiy yetakchilar maxsus bosqichlarda baholanadi. Biroq ularda madaniyat tushunchasi asosiy kategoriya sifatida markazda turadi. AQSh va Xitoyda har bir siyosiy yetakchining baholanishida tadbirkorlik xususiyati ham inobatga olinadi. Germaniyada tashabbuskorlik, Rossiyada huquq va tartib-intizomga alohida e'tibor qaratiladi⁶⁴.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" nomli ma'ruzasida siyosiy yetakchilar faoliyatiga doir fikrlarni bildirib o'tadi: "Jadal va barqaror rivojlanishga qaratilgan bu siyosat bundan keyin ham so'zsiz davom ettiriladi. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbarni – bu Bosh vazir yoki uning o'rinbosarlari bo'ladimi, ukumat a'zosi yoki hududlar hokimi bo'ladimi, ularning faoliyatining kundalik qoidasi bo'lib qolishi kerak. Endi har birimiz, eng avvalo, davlat boshqaruvi organlari rahbarlarining vazifasi - o'zimiz mas'ul bo'lgan sohava tarmoqda ishlarning ahvolini tanqidiy baholash asosida zimmamizga yuklatilgan vazifalarni mas'uliyat bilan bajarishni

⁶⁴ Atamurotov M. O'zbekistonda jamiyatni modernizatsiyalash jarayonida boshqaruv kadrlar tizimining shakllanishi. Monografiya. – Toshkent: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2017. 124-b.

ta'minlashdan iborat. Shunday davr keldi⁶⁵.” O‘zbekistonda siyosiy rahbarlar va yetakchilar faoliyatining samaradorligini ta'minlash davlat siyosatidagi samarador bo‘lgan davlat boshqaruvini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasida siyosiy yetakchilarni, rahbarlar va davlat organlari va tashkilotlarida o‘z faoliyatini yuritayotgan mansabdor shaxslarining samarali faoliyat mezonlarini ishlab chiqish va ularning amaliyotdagi ijrosi yuzasidan 2025-yil 5-mayda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Istiqbolli kadrlarni maqsadli tayyorlash hamda ularni davlat boshqaruvi va xizmatiga samarali jalb etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-78-sonli farmonining qabul qilinishi muhim amaliy qadamlardan biri bo‘lib, unda bir qator davlatlar bilan (Singapur, Janubiy Korea, Yaponiya, Rossiya, Germaniya, Malayziya, Qozog‘iston, Fransiya, AQSH, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar) davlat boshqaruvida istiqboldagi kadrlarning samarali faoliyati tashkil etish va amalga oshirishni nazarda tutadi⁶⁶. Yuqorida keltirilgan barcha normativ -huquqiy hujjatlar va siyosiy islohatlar dinamikasi O‘zbekiston Respublikasida siyosiy yetakchilar faoliyatida mustahkam asosiy poydevorni qurishga xizmat qilmoqda. Bu esa, davlat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega.

⁶⁵ Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilda mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘lishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017-yil 14- yanvar. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 6-7-b.

⁶⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Istiqbolli kadrlarni maqsadli tayyorlash hamda ularni davlat boshqaruvi va xizmatiga samarali jalb etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2025-yil 5-maydagi PF-78-sonli farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7520315>

XULOSA.

Demak, siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berish hamda ularning faoliyatida kuzatilyotgan barcha xatt-harakatlar va natijalarni maqsadli konteksini yaratish va uning analogik asoslarini mustahkamlash davlat boshqaruvidagi mustahkam samarali siyosiy yetakchilik modellarini yaratishga va ularning namunasi asosida davlat boshqaruvi va jamiyat o'rtasidagi mustahkam ko'prikn yaratish mumkin hisoblanadi. Tatqiqot mavzusi doirasida siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berish va ularning metodlarini yaratish jarayoni antik davrdan to hozirgacha davom etib kelayotganligi va amaliy hamda nazariy jihatdan o'zining dialektik tabiatiga egaligi bilan ajralib turadi. Mavzu doirasida ilmiy tatqiqot olib borgan har bir olimlar va tatqiqotchilarning ilmiy ishlari institutsional jihatdan asoslanadi. Bundan tashqari siyosatshunoslikning nazariy va amaliy metodlarida psixologik xulq-atvorga asoslangan fanlar bilan, sotsiologiya, tarix, huquqshunoslik, falsafa, matematika kabi bilan fanlar bilan mazkur tatqiqot ishida o'zaro muayyan nuqtalarda korrelyatsion aloqalarni shakllantiradi. Tatqiqot ishida o'rganilgan barcha baholash usullarining siyosatshunoslik bilan ham uzviy aloqalarini ularning mazkur fanning predmeti bo'lgan siyosiy hokimiyat nuqtalarida assemetrik va simmetik kesishadi. Siyosiy yetakchilarning davlat boshqaruvidagi faoliyatini siyosiy jihatdan baholash va uni muayyan ko'rsatkichlarda ifodalash asoslarini rivojlantirish ko'pgina xorijiy davlatlarning siyosiy metodlari va texnologiyalaridagi mexanizmlarining asosiy nuqtai nazarida bo'ldi. Sabab sifatida, siyosiy yetakchilar o'rtasidagi raqobat va siyosiy hokimiyatga bo'lgan maqsadli xatti-harakatlar bo'lgan. Siyosiy yetakchilarni faoliyatini baholash va uni miqdoriy klassifikatsiyalarda keltirish ikkita natijani olib keladi. Birinchisi ijobiy bo'lgan, ya'ni bu faoliyatidagi kamchiliklarni va muayyan zaif tomonlarni to'g'rilash, siyosiy qaror qabul qillishda siyosiy yetakchilarning imkoniyatlarini strategik asosini yaratish, samarali raqobat muhitini shakllantirishni mustahkamlasa, salbiy jihatlari esa, siyosiy yetakchiga nisbatan qoliblar va muayyan yetakchilik andozalarini yaratib qo'yish, ichki qobilyatiga nisbatan kuchsiz yondashish, vaqt o'tishi bilan siyosiy

yetakchi faoliyatiga berilyotgan baholarning avtokratiyalashuvi va byurokratiyaning kuchayishi oqibatlarini yaratishi va mavjud elita manfaatlarining ustunligi ta'minlanishi mumkin. Biroq mazkur tatqiqot usullarining samaradorlik ko'rsatkichlari ba'zi tatqiqot markazlari faoliyatida 50 yildan beri qo'llanilib kelinyotganligi va bunda siyosiy yetakchilarni baholash samarali va natijadorligi yuqori ekanligi baholanadi. Shuningdek, zamonaviy davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilar faoliyatini baholash usullari barcha xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatdiki, muayyan xususiyatlarga ko'ra ma'lum asoslar bilan farqlanadi. Xususan, har bir davlatning siyosiy madaniyat va qadriyat darajasi hamda siyosiy mafkurasi va g'oyalari, iqtisodiy resurs va imkoniyatlari, davlat boshqaruvi shakli, davlat tuzilishi shakli hamda ilm-fandagi o'ishlar. Yuqoridda keltirilgan omillar asosida siyosiy yetakchilarga nisbatan, ularning faoliyatiga baho berish va ularning faoliyat mexanizmalrini tashkil etish hamda muayyan ko'rsatkichlarda ifodalash mumkin hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida mazkur faoliyat masalasida 1991-yildan hozirgi kunga qadar bir qador davlat organlari va tashkilotlari faol tatqiqot ishlarini olib borishmoqda. Bu bilan birga siyosiy yetakchilar faoliyatini siyosiy tatqiqot usullari va texnologiyalari asosida baholash zamonaviy siyosatshunolikning dinamikasi va o'zgarishlarini ham aks ettiradi. Siyosiy yetakchilarni faoliyatini baholash va uning muayyan metodologik asoslarini yaratish bu – siyosiy yetakchilar sirkulyatsiyasi va ularning harakat nuqtalarida muayyan tajribalarni va ko'nikmalarni to'plash imkoniyatini ta'minlaydi. Har qanday xato va kamchiliklar to'g'irlanib borishi va yangi boshqaruv yetakchilik usullarining vujudga kelishi insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyoti va rivojlanishining ilmiy-texnikaviy asosini yaratadi. Bu siyosiy yetakchilarni jamiyat bilan bo'ladigan aloqalarni ta'minlashda zarurdir. Siyosiy yetakchilar davlat boshqaruvining markaziy nerv sistemasi sifatida jamiyat bilan davlatni bog'lovchi, jamiyat bilan davlat boshqaruvidagi hukmron elitani bog'lovchi asosiy dominantlardan va muhim asosiy siyosat subyektlaridan biri hisoblanadi. Tahlil – barcha siyosiy xatti-harakatlar uchun muhim vositadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

I.O‘zbekiston Respublikasi qonunlari.

1) O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – 5-b.

II.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni va qarorlari

1)O‘zbekiston Respublikasi prezidentining “”O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

2)O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Istiqbolli kadrlarni maqsadli tayyorlash hamda ularni davlat boshqaruvi va xizmatiga samarali jalb etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2025-yil 5-maydagi PF-78-sonli farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7520315>

III.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarorlari

1)O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Rahbar kadrlarni baholash markazini tashkil etish to‘g‘risida” gi 2024-yil 4-oktabrdagi 629-sonli O‘zbekiston Respublikasi qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7131978>

IV.Prezident asarlari.

1)Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – Toshkent. O‘zbekiston. 2019. – B.225.

2)Mirziyoyev SH.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 84-85-b.

3)Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilda mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘lishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017-yil 14- yanvar. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 6-7-b.

V.Ilmiy asarlar, monografiyalar, risolalar.

1)Biturayev O‘.B. Siyosatshunoslika kirish (o‘quv qo‘llanma) Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2017, 169-b.

2)Muhitdinova F.A. Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi. Darslik. – Toshkent: Toshkent davlat yuridik universiteti. 2011. 224-b.

3) Odilqoriyev X.T. Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. – Toshkent: “O‘qituvchi”. 2008. 170-171-b.

4) Yusupov J. Atavullayev M, Akramov J, Abdullayev B. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo‘llanma. – Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti nashri. 2023. 148-151-b.

5) Bo‘taye U,X. Siyosatshunoslik : darslik. – Toshkent: Info capital Books, 2024. – 183-b.

6) Qirg‘izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti – Toshkent: “Sharq”, 2024. – 259-260-b.

7) Jumayev.R. Yovqochev.Sh. Siyosiy texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. – T: TDSHI. 2018. – 8-9-b.

8) Atamurotov M. O‘zbekistonda jamiyatni modernizatsiyalash jarayonida boshqaruv kadrlar tizimining shakllanishi. Monografiya. – Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2017. 124-b.

VI. Xorijiy ilmiy adabiyotlar.

1) Weber Max. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. New York: Charles Scribner’s sons. London: George Allen & Unwin LTD. 1905. P.126-134.

<https://archive.org/details/protestantethics00webe/page/126/mode/2up>

2) Weber Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press, 1978. P. 345.

https://books.google.co.uz/books/about/Economy_and_Society.html?id=pSdaNuIaUUEC&redir_esc=y

3) Robert A. Dahl. Who Governs: Democracy and Power in an American City. N.Y: Yale University Press. 1961. P. 355.

https://books.google.co.uz/books/about/Who_Governs.html?id=g1oLAQAAIAAJ&redir_esc=y

4) Robert A. Dahl. Democracy and its critics. Yale University Press, New Haven and London 1989. P.231.

https://books.google.co.uz/books?id=VGLYxulu19cC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

5) Harold D. Lasswell. Psychopathology and politics. New York: Viking Press. 1966. P.23. <https://archive.org/details/psychopathologyp00lass>

6) Harold D. Lasswell. Who gets what, when, how. New York: Whittlesey House. 1936. P. 14. <https://www.cambridge.org/core/journals/american->

political-science-review/article/abs/politics-who-gets-what-when-how-by-harold-d-lasswell-new-york-whittlesey-house-1936-pp-ix-264/90C407BEDE6963B3D2C84FF79C695E1E

7) Weber Max. The theory of social and economic organization. London: Oxford University Press. 1947. P.431.
https://ia804503.us.archive.org/32/items/weber-max.-the-theory-of-social-and-economic-organization-1947_202106/Weber%2C%20Max.%20-%20The%20Theory%20of%20Social%20and%20Economic%20Organization%20%5B1947%5D.pdf

8) Carl Schmitt. The concept of the political. New York: University of Chicago Press. 1996. P.21.
https://books.google.co.uz/books/about/The_Concept_of_the_Political.html?id=JFqV-VtjlLoC&redir_esc=y

9) Hannah Arendt. The Origins of Totalitarianism. New York: Meridian Books, The world publishing company. 1958. P.37.
<https://archive.org/details/TheOriginsOfTotalitarianism/page/n7/mode/1up>

10) Hannah Arendt. On revolution. Berlin: Revue Internationale de Philosophie. 1999. P.207-222. <https://www.jstor.org/stable/23955552>

11) Robert A. Dahl. Polyarchy. Participation and Opposition. New Heaven: Yale University Press. 1971. P.32.
<https://www.cambridge.org/core/journals/italian-political-science-review-rivista-italiana-di-scienza-politica/article/abs/robert-a-dahl-polyarchy-participation-and-opposition-new-haven-yale-university-press-1971-pp-257-275/E2CDE9667B59B621D5C3DE7304F3D204>

12) Michel Foucault. Discipline and Punish: The Birth of Prison. Vintage Books, 1977. P.333.
https://books.google.co.uz/books/about/Discipline_and_Punish.html?id=pWv1R2o_PWsC&redir_esc=y

13) Dale Carnegie. How to win friends & influence people. New York Post. 2021. P.12. <https://entertainment.time.com/2011/08/30/all-time-100-best-nonfiction-books/slide/how-to-win-friends-and-influence-people-by-dale-carnegie/>

14) McLuhan Marshall. Now the Medium is the message. New York Times. Retrieved. 2018. P. 15.
<https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1967/03/19/107185353.html?action=click&contentCollection=Archives&module=LedeAsset®ion=ArchiveBody&pgtype=article&pageNumber=179>

15) Edward Gibbon. History of the decline and fall of the Roman empire. 2008. P.34. [Phttps://www.gutenberg.org/files/25717/25717-h/25717-h.htm](https://www.gutenberg.org/files/25717/25717-h/25717-h.htm)

16)Thomas Hobbes. Leviathan – Oxford University Press. Wayback Machine. 2015. P.57. <https://ukcatalogue.oup.com/product/9780199602629.do>

17)Harold D. Lasswell. Psychopathology and politics. New York: Viking Press. 1966. P.330. <https://archive.org/details/psychopathologyp00lass>

18)Gustave Le Bon. The Crowd: A Study of the Popular Mind. Public Domain mark. 1895. P.157. <https://archive.org/details/the-crowd-a-study-of-the-popular-mind-by-gustave-le-bon/mode/1u>

19)David Easton. A Framework for Political Analysis. New York: Prentice Hall. 1965. P. 75. https://books.google.co.uz/books/about/A_Framework_for_Political_Analysis.html?id=JK6aAAAAIAAJ&redir_esc=y

VII.Ilmiy maqolalar

1)Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. Spirit of laws. Complete works. London: T.Evans, 1777. Vol.1. P.57. <https://oll.libertyfund.org/titles/montesquieu-complete-works-vol-1-the-spirit-of-laws>

2)Jo‘rayeva G.SH. Korxonalarda kadrlarni boshqarish tizimining samaradorligini baholashga metodik jihatlari. Central asian academic journal of scientific research. Volume 2. Issue 4. 2022. 5.b. <https://cyberleninka.ru/article/n/korxonalarda-kadrlarni-boshqarish-tizimining-samaraliligini-baholashga-metodik-jihatlari/viewer>

3) Ortiqov U.A. Rahbar kadrlar va ularning samaradorligini baholash. “Raqobatdosh kadrlar tayyorlash fan-ta’lim-ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023. 807-b. <https://zenodo.org/records/10160277>

4)Brown. J.M. Qualities of Effective Leadership. NCJRS Virtual Library. Volume: 49, Issue: 6. 1997. P.8-9. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/qualities-effective-leadership#:~:text=The%20qualities%20of%20effective%20leadership,power%20to%20implement%20that%20vision.>

5)Petrenka V. Mitina O, Papovyan M, Perception of foreign and national political leaders in Russia. Behavioral Sciences. 2020. P.10. <https://doi.org/10.3390/bs10060103>

6)Petrenko V. F, Mitina O. V. A psychosemantik approach to reconstruction of political mentality: Research methods and examples. Her. Russ. Acad. Sci. 2017, P.87, 49-62. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+psychosemantic+approach+to+reconstruction+of+political+mentality:+Research+methods+and+examples&author=Petrenko,+V.F.&author=Mitina,+O.V.&publication_year=2017&journal=Her.+Russ.+Acad.+Sci.&volume=87&pages=49%20%80%9362&doi=10.1134/S1019331617010038

7) Ingenhoff D, Klein S, A political leader's image in public diplomacy ad nation branding: The impact of competence, charisma, integrity, and gender. J. Commun. US. 2018. P. 12. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+image+in+public+diplomacy+and+nation+branding:+The+impact+of+competence,+charisma,+integrity,+and+gender&author=Ingenhoff,+D.&author=Klein,+S.&publication_year=2018&journal=Int.+J.+Commun.+US&volume=12&pages=4507%E2%80%934532

8)Popper, M. The development of charismatic leaders. 2000. P. 21. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The+development+of+charismatic+leaders&author=Popper,+M.&publication_year=2000&journal=Polit.+Psychol.&volume=21&pages=729%E2%80%93744&doi=10.1111/0162-895X.00214

9)Laustsen, L. Peterson, M. Perceived conflict and leader dominance: Individual and contextual factors behind preferences for dominant leaders. Politics and Psychology. 2017, P.38. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.1235

10)Kertez, J.D. Tingley D. Political psychology in international relations: Beyond the paradigms. 2018. P.21. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Political+psychology+in+international+relations:+Beyond+the+paradigms&author=Kertzer,+J.D.&author=Tingley,+D.&publication_year=2018&journal=Ann.+Rev.+Polit.+Sci.&volume=21&pages=319%E2%80%93339&doi=10.1146/annurev-polisci-041916-020042

11)Linde, J, Vis, B. Do politicians take risks like the rest of us? An experimental test of prospect theory under mps: Do politicians take risks like the rest of us? 2017. P.38.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

12)Shestopal E.B. Image in political perception: Modern research challenges challenges Moscow:Aspect Press Moscow Russia, 2008, P. 8-24.
[http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+\[Obraz+i+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%20nyye+problemy+issledovaniya\]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%E2%80%9324](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+[Obraz+i+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%20nyye+problemy+issledovaniya]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%E2%80%9324)

13)Sveshnikova N.A political leader's representation: Cross – cultural aspect. Russia: St Petersburg. Petropolis. 2019. P.487-501.
[http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%93s+representation:+Cross-cultural+aspect.+\[Predstavleniye+o+politicheskoy+lidere:+Krosskul%20nyy+aspekt.\]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%93s+representation:+Cross-cultural+aspect.+[Predstavleniye+o+politicheskoy+lidere:+Krosskul%20nyy+aspekt.]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501)

VIII.Dissertasiya va avtoreferatlar

IX.Internet saytlari

1)Lasswell's model. Communication Theory.
<https://www.communicationtheory.org/lasswells-model/>

2)Castadly Daniel. Democracy in America by Alexis de Tocqueville. 2023.
<https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/democracy-america-alexis-de-tocqueville>

3)Aristotle's Political Theory – Stanford Encyclopedia of Philosophy.
<https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/>

4)Locke: Two Treatises of Government.
<https://www.cambridge.org/highereducation/books/locke-two-treatises-of-government/60CF0CAE1CD8CBE03E58D09426A3F80F>

6) Sigmund Freud. Group Psychology and The analysis of the Ego. <https://www.gutenberg.org/ebooks/35877>

7) Aristotel. Ritorika. https://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/ritoriki.txt_with-big-pictures.html

8) The Behavioral Approach in Political Science. https://archive.org/details/sim_american-political-science-review_1961-12_55_4/page/763

9) What is 360 degree feedback? <https://www.custominsight.com/360-degree-feedback/what-is-360-degree-feedback.asp>

10) What is a KPI. <https://www.qlik.com/us/kpi#:~:text=KPI%20stands%20for%20key%20performance,the%20organization%20make%20better%20decisions.>

12) Implementation tool – Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS). <https://www.vic.gov.au/place-based-approaches-capability-framework/implementation-tool-behaviourally-anchored-rating>

13) Behaviorally Anchored rating Scale: Example + Guide. <https://www.aihr.com/blog/behaviorally-anchored-rating-scale/>

14) How can we measure political leadership. <https://blogs.canterbury.ac.uk/politics/2017/06/01/how-can-we-measure-political-leadership/#:~:text=The%20wider%20environment%20also%20offers,why%20and%20how%20this%20happens.&text=Mark%20Bennister%2C%20Ben%20Worthy%20and,leadership%20capital%20on%20their%20blog.>

Leadership Assessments. <https://www.opm.gov/services-for-agencies/assessment-evaluation/leadership-assessments/#url=OPM-Leadership-360supTMsup>

15) Ultimate Guide to Leadership Assessment Tests & Tools for Hiring Managers & CEOs. <https://www.preemploymentassessments.com/leadership-assessment/#:~:text=The%20Situational%20Leadership%20Assessment%20evaluates%20how%20well,environments%20or%20during%20times%20of%20organizational%20change>

16) 9 leadership Assessment Tools You Need To Try In 2025. <https://surveysparrow.com/blog/leadership-assessment-tools/#section2>

17) Hetal Sharh. Case Study: German Management style and its application for a fast-growing american technology company. 2024. <https://www.linkedin.com/pulse/case-study-german-management-style-its->

[application-american-shah-kd09f#:~:text=One%20highly%20regarded%20approach%20comes,American%20firms%20navigating%20rapid%20growth.](#)

18)Leadership style: Differences Between German and American Leaders and the impact in employee Satisfaction.
<https://www.linkedin.com/pulse/leadership-style-differences-between-german-american-leaders-menesi-zmz0c>

19)Rahbar kadrlarni baholash – Argos.uz.
https://argos.uz/oz/activity_page/rahbar-kadrlarni-baholash